

Cáustica de luz enquanto possibilidade poética e projetal

Light caustics as poetic and projectual possibility

Autor¹ Luca de Andrade Ribeiro

Coautor² Profa. Dra. Silvia Regina Ferreira de Laurentiz

Resumo

Cáusticas são singularidades formadas pela focalização de raios de luz, refletida ou refratada. Exemplo são os brilhos que a água gera no fundo de uma piscina. Neste artigo, apresentaremos algumas possibilidades estéticas, poéticas e conceituais desse fenômeno, a partir da teoria da catástrofe, e através de experimentos práticos realizados no meio digital com simulação em 3D de iluminação em superfícies. A pesquisa está vinculada ao grupo de pesquisa REALIDADES: da Realidade Tangível à Realidade Ontológica (ECA/USP), que estuda diferentes modelos representacionais.

Palavras-chave: Cáustica, luz, simulação, arte, computação gráfica.

Abstract/resumen/resumé

Caustics are singularities created by focusing reflected or refracted light. The bright patterns found on the bottom of a swimming pool are good examples of them. In this article, we'll present some aesthetic, poetic and conceptual possibilities of this physical phenomenon. We'll do it through catastrophe theory and practical experiments made using the digital medium, the 3D simulation of lighting on surfaces. The research is associated with the research group REALIDADES: da Realidade Tangível à Realidade Ontológica (ECA/USP), that studies different models of image representation.

Keywords/Palabras clave/Mots clefs: Caustics, light, simulation, art, computer graphics.

¹ Luca de Andrade Ribeiro é estudante de graduação em Artes Visuais pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA-USP). É integrante do Grupo de Pesquisa Realidades – das realidades tangíveis às realidades ontológicas (<http://www2.eca.usp.br/realidades>) – ECA-USP, e, ao longo do último ano, foi bolsista CNPQ na modalidade PIBIC, pesquisando sobre cáusticas e sua simulação em 3D. <luca.andrade.ribeiro@gmail.com>.

² Silvia Laurentiz é Livre-docente, Professora Associada da Escola de Comunicações e Artes, ECA-USP. Líder-fundadora do Grupo de Pesquisa Realidades – das realidades tangíveis às realidades ontológicas (<http://www2.eca.usp.br/realidades>) – ECA-USP, certificado pela Instituição e reconhecido pelo CNPq. É docente do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais (PPGAV-ECA) desde 2003 e do Departamento de Artes Plásticas (CAP-ECA) desde 2002. <silvia laurentiz@gmail.com> ORCID: 0000-0003-4212-0441

Introdução

Cáusticas são padrões luminosos gerados pela refração ou reflexão da luz e seu uso por artistas, arquitetos e designers tem crescido recentemente. A fim de encontrar algumas das possibilidades estéticas, conceituais e poéticas desse fenômeno, realizou-se uma pesquisa teórica sobre cáusticas e a física por trás delas, o que, por sua vez, requisitou o entendimento da matemática subjacente: a teoria da catástrofe. Essa última descreve o comportamento da grande maioria das cáusticas e suas formas, funcionando como um alfabeto de seus formatos mais comuns. A partir dessa base teórica e das reflexões artísticas suscitadas a partir dela, efetuou-se um experimento prático com a simulação 3D de cáusticas.

Este trabalho refere-se a excertos e desdobramentos da pesquisa REALIDADES, da realidade tangível à realidade ontológica - Simulação digital de iluminação em superfícies -, realizada no ano de 2021/2022 no Departamento de Artes Plásticas, da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Ele recebeu financiamento do CNPq com bolsa PIBIC (número do processo 121770/2021-4), sob orientação da Profa. Dra. Silvia Laurentiz, e esteve vinculado ao grupo de pesquisa REALIDADES: da Realidade Tangível à Realidade Ontológica (ECA/USP), que estuda diferentes modelos representacionais.

Cáusticas enquanto fenômeno físico

Nas cáusticas do fundo de uma piscina, “water’s wavy surface can be thought of as a series of positive and negative lenses. The positive lenses focus sunlight onto the bottom [a piscina] creating the bright network [a cáustica]. The negative lenses refract light out of the beam and increase the contrast of the network” (LYNCH; LIVINGSTON, 2001. p. 93). As cáusticas são formas luminosas geradas pela concentração de luz através da refração ou reflexão.

Em termos físicos, a cóustica é a focalização de luz – refletida ou refratada – em uma singularidade (BERRY, 1987, p. 479), sendo que cada ponto dela é formado pela intersecção de dois ou mais raios de luz que tiveram sua direção modificada pelo contato com uma superfície refrativa ou reflexiva. O brilho intenso das cóusticas é justamente pois reúnem, num mesmo ponto, diversos raios de luz (NYE, 1999, pp. 1-2).

O formato da singularidade da cóustica pode ser tanto o ponto infinitesimal de uma lente perfeita quanto os intrincados padrões luminosos encontrados no fundo de uma piscina. Entretanto, até recentemente o estudo de cóusticas restringiu-se praticamente só àquelas que se aproximam de um ponto, apesar de sua raridade na natureza – presentes apenas nos olhos de animais e nas lentes fabricadas por humanos. Isso se dá pois esse tipo raro de focalização em um ponto, gerado por condições muito específicas de simetria, é aquele que possibilita a formação de imagens nítidas por uma lente (Ibid. p. 1). Cientistas da área de óptica até chegaram a catalogar os diferentes formatos dos outros tipos de cóusticas, mas sempre como aberrações lenticulares, desvios do almejado foco como ponto. O estudo sistemático dessas cóusticas genéricas – fruto de superfícies sem as condições bastante específicas de simetria cilíndrica – só foi possível com o desenvolvimento da matemática necessária para compreender e melhor descrever suas geometrias: a teoria da catástrofe³ (BERRY, 1987, pp. 479-480).

Teoria da catástrofe

Desenvolvida pelo matemático René Thom durante as décadas de 1960 e 1970 e publicada em 1972, a teoria da catástrofe usa da topologia para descrever fenômenos que, mediante

³ A teoria da catástrofe teve muitas aplicações indevidas em biologia e sociologia, conferindo-lhe uma má fama. Contudo, sua base matemática é sólida e suas aplicações em certas áreas – como astronomia, óptica e os estudos sobre cóusticas – fornecem resultados muito valiosos e largamente respeitados (NYE, 1999, p. 5) (MCROBIE, 2017, p. 33) (BERRY, 1980, p. 260)

pequenas variações nos parâmetros geradores, apresentam mudanças bruscas de comportamento (ZEEMAN, 1976, p. 65). A teoria consegue descrever a interação de forças e parâmetros de fenômenos complexos como superfícies suaves chamadas desdobramentos (*unfolding*). Quando planificadas, essas superfícies apresentam vincos e dobras que correspondem às mudanças bruscas nos fenômenos. Esses vincos, conhecidos na matemática como singularidades, são as catástrofes que dão nome à teoria (MCROBIE, 2017) e que podem, para processos governados por quatro ou menos parâmetros diferentes, ser divididas em sete principais catástrofes elementares, mais facilmente encontráveis nos fenômenos (ZEEMAN, 1976, p. 65) (NYE, 1999, p. 43).

Dessas catástrofes elementares, as mais prevalentes são as de *fold* e de *cusp*. A primeira pode ser pensada como o vértice de uma parábola e marca a mudança de comportamento da curva, que deixa de subir e agora desce. Esse “ponto de virada” é a singularidade, a catástrofe. A *cusp* é formada pela junção de duas *folds* numa ponta afiada (fig. 1) e seu formato é conhecido como *3/2 power law* (MCROBIE, 2017, p. 16). Seu desdobramento lembra uma saliência montanhosa que gradualmente retrocede até um ponto crítico, correspondente à ponta da *cusp*. A partir desse ponto, o relevo do desdobramento vira um declive suave (Ibid. p. 14), como mostra a fig. 2.

Fig. 1 – Catástrofe de *cusp*⁴

⁴ Fonte: imagem criada pelo autor, baseado em (MCROBIE, 2017, p. 15).

Fig. 2 – Desdobramento da catástrofe de *cusp*⁵

A catástrofe de *cusp* representa uma bifurcação no comportamento: a partir de sua ponta, pequenas mudanças nos parâmetros geradores podem alterar drasticamente o comportamento do fenômeno descrito pela *cusp* para um de três diferentes estados – correspondentes a cada uma das três ‘folhas’ de seu desdobramento (ZEEMAN, 1976, pp. 65-67). As demais catástrofes elementares⁶ são formadas pela junção de um número cada vez maior de *cusps* e *folds* em conformações específicas. Na fig. 3 e fig. 4, vê-se, respectivamente, o formato e desdobramento das quatro primeiras catástrofes, as *cuspooids*⁷, que são mais comuns e de mais fácil visualização.

⁵ Fonte: imagem criada pelo autor, baseado em (MCROBIE, 2017, pp. 14-15).

⁶ Além de *fold* e *cusp*, há *swallowtail*, *butterfly*, *hyperbolic umbilic*, *elliptic umbilic* e *parabolic umbilic*, todas em ordem crescente de complexidade e raridade (MCROBIE, 2017, p. 31).

⁷ As *cuspooids* são em ordem de complexidade: *fold*, *cusp*, *swallowtail* e *butterfly* (MCROBIE, 2017, p. 31).

Fig. 3 – As *cusps*⁸

Fig. 4 – Desdobramento das *cusps*⁹

⁸ Fonte: imagem criada pelo autor, baseado em (MCROBIE, 2017, p. 3).

⁹ Fonte: imagem criada pelo autor, baseado em (MCROBIE, 2017, p. 46).

A teoria da catástrofe descreve o formato das cáusticas, como exemplificado pelas cáusticas de uma gota d'água (fig. 5) e suas várias *folds* (as linhas) que se unem em *cusps* (as pontas). Com raras exceções, “the form of almost every caustic is stably described by one of the [elemental] catastrophes” (BERRY, 1987, p. 489), as quais funcionam como uma tabela periódica de suas formas mais prevalentes:

Like material atoms, these “atoms of form” [as cáusticas que apresentam o formato das catástrofes elementares] can link together to form more complicated caustics (analogous to molecules) and, on a larger scale, regular or random “macroscopic” caustic networks (analogous to solids or liquids) whose catastrophe structure is on too fine a scale to be clearly resolved. (Ibid. pp. 491-492)

São essas *caustic networks* (redes de cáusticas) que se vê no fundo de uma piscina num dia ensolarado.

Fig. 5 – Simulação das cáusticas de uma gota d'água¹⁰

As catástrofes também descrevem o comportamento das cáusticas. Para ilustrar isso, Nye (1999) dá um exemplo bidimensional. Propõe imaginar a incidência de raios paralelos numa superfície refratora (fig. 6). Quando a atravessam, a direção deles é alterada de acordo com as inclinações dela. Como mostra a fig. 6, próximo da superfície refratora, a densidade de raios é apenas ligeiramente modificada, todavia, conforme a distância até a superfície aumenta, a intensidade da alteração na densidade também o faz. Em certas regiões, a concentração luminosa vai diminuindo enquanto, em outras, ela aumenta até o ponto em que os raios de luz começam a se cruzar, e nessas intersecções que se tem a cáustica (NYE, 1999, pp. 12-13). A da figura tem o formato de uma *cusp*. Contudo, se for colocado um anteparo difuso paralelo à superfície refratora, não será possível enxergar nele uma *cusp*. Nesse cenário bidimensional, a cáustica projetada no anteparo será um ponto ou dois; e isso depende da distância do anteparo ao refrator.

¹⁰ Fonte: simulação realizada pelo autor baseando-se nas fotos das cáusticas físicas de uma gota, disponíveis em Nye (1999, p. 28).

Fig. 6 – Perturbações nos raios de luz (retas pretas) geradas pela refração¹¹

Com distâncias pequenas, não há cáustica: a luz não foi focalizada o bastante; com o anteparo na altura da ponta afiada da *cusp*, a singularidade gerada é um único ponto muito brilhante, composto pela focalização de três raios de luz; conforme se aumenta ainda mais a distância do anteparo ao refrator, essa ponta da *cusp* repentinamente vira dois “braços”, duas *fold*s: o que era um ponto brilhante subitamente se bifurca em dois, cada qual formado pela focalização de dois raios de luz (NYE, 1999, pp. 12-13 apud RIBEIRO, 2022, p. 13)

“Thus, the fold and the cusp are associated with two kinds of focusing, involving different numbers of rays, two and three, respectively. The number of rays is called the *multiplicity*” (NYE, 1999, p. 14) (grifo do autor) e tem a ver com quantas dobras cada catástrofe elementar faz sobre si mesma (Idem).

A fig. 7 representa o mesmo cenário da figura anterior, só que transportado para três dimensões. Apesar da dimensão a mais, as conclusões continuam válidas: caso um anteparo difuso paralelo à superfície refrativa fosse colocado e movimentado no eixo Z, o formato da cáustica projetada nele seria uma linha intensa ou duas mais fracas a depender da distância em relação ao refrator. Contudo, inclinando – mesmo que sutilmente – o anteparo no eixo X, seria possível ver projetado nele uma singularidade regida pela $3/2$ *power law*, a mesma *cusp* da cáustica propagada no espaço. Um exemplo disso é a cáustica vista no interior de praticamente toda xícara de café (fig. 8). A borda interna de louça reflete os raios de luz, fazendo com que formem uma cáustica de *cusp* no espaço mais abaixo, mas essa é barrada por um anteparo – o fundo da xícara ou o café – resultando na projeção da *cusp* sobre ele (NYE, 1999, pp. 50-52). A cáustica é o padrão luminoso gerado pelo encontro de raios de luz

¹¹ Fonte: o autor a partir do exemplo de Nye (1999, p. 28).

no espaço, mas uma superfície inclinada em relação a eles pode ‘capturar’ em si o formato da cáustica.

Fig. 7 – Representação tridimensional das perturbações nos raios (retas pretas)¹²

¹² Fonte: o autor.

Fig. 8 – Cástica de uma xícara de café¹³

Como as cáusticas só são visíveis quando planificadas em superfícies, é fácil esquecer que são propagações de luz no espaço e que seus raios o atravessam e se entrecruzam em estruturas tridimensionais complexas. Entretanto, a computação gráfica e sua capacidade de simular cenários fisicamente impossíveis, mas matematicamente viáveis, válidos dentro das regras da simulação (LAMBERT, 2011, p. 442), permitem a exploração artística dessa faceta invisível do fenômeno luminoso, (fig. 9).

¹³ Fonte: Paul Venter, CC BY-SA 3.0 <<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>>, via Wikimedia Commons. Disponível em: <<http://en.wikipedia.org/wiki/File:Caustic00.jpg>>. Acesso em: 27 set. 2022.

Fig. 9 – experimento artístico com a propagação no espaço dos raios de luz que formam cáusticas¹⁴

As cáusticas são tridimensionais também de outras formas. Se seus formatos são os mesmos das catástrofes elementares, é possível imaginar o desdobramento deles: as superfícies suaves que, planificadas, resultam nas singularidades das cáusticas. A exploração disso leva a esculturas orgânicas (fig. 10) que, além de evidenciar a matemática por trás do referido fenômeno físico, contrapõem-se à planificação em superfícies que as cáusticas precisam sofrer para serem visíveis.

Fig. 10 – experimento artístico com o desdobramento da singularidade de uma cáustica de *cusp*¹⁵

Mesmo quando planificada, a cáustica

¹⁴ Fonte: (RIBEIRO, 2022).

¹⁵ Fonte: (RIBEIRO, 2022).

has a curious three-dimensional appearance, each fold caustic being seen as if it were a continuous luminous sheet smoothly folded over itself. This illusion seems to be because the distribution of light near a fold caustic happens to be similar to that associated with a smoothly folded sheet. However, the sheet 'seen' in this way is not the fold caustic viewed in three dimensions (NYE, 1999, p. 57).

Trata-se de uma ilusão óptica fruto da distribuição luminosa da cáustica – uma ilusão muito empregada por artistas (RIBEIRO, 2022). No experimento artístico que será descrito mais adiante, foi explorada justamente essa relação entre luminosidade da cáustica e profundidade, mas de uma forma nova: em vez de tradução involuntária feita automaticamente pela percepção humana, desenvolveu-se uma tradução intencional e mecânica através da computação gráfica.

Cáustica; luz como informação; e computação gráfica

Cáusticas são reuniões de raios de luz que partiram de diferentes regiões de um objeto emissor (como uma lâmpada ou o Sol); interagiram com áreas distintas de uma superfície reflexiva ou refrativa; mas foram reunidos por esta – que funciona como uma espécie disforme de espelho ou lente – num mesmo ponto, visível só quando projetado num anteparo. Com essa projeção, cria-se também uma ligação, através da luz, entre objeto emissor, superfície reflexiva ou refrativa e anteparo. “Uma interpretação artística da cáustica é a de que cada ponto que a compõe não é apenas uma concentração de luz, mas uma aproximação de espaços e partes distintas de objetos” (RIBEIRO, 2022, p. 25), afinal, a luz carrega as mais diversas informações sobre as superfícies com as quais interage, como sua cor, propriedades físicas e até composição química. Os variados formatos das cáusticas – praticamente todos definidos por uma das catástrofes elementares, alfabeto de suas formas –, são maneiras de distribuir e organizar, no espaço, a luz e as informações que esta transporta.

Um modo de trabalhar artisticamente com isso é através da computação gráfica, cuja natureza digital faz com que possa operar “conceptual structures and numbers that have no preferred or canonical material expression” (BINKLEY, 1989, p. 15), sendo possível inclusive tratar a luz simulada como informação que pode ser, ela mesma, manipulada e transformada em outros elementos da simulação, o que foi feito na experimentação prática.

Experimentos práticos: meta-cáusticas e 4’33’’ de renderização

No experimento, a luminosidade das cáusticas geradas por uma superfície refratora é transformada no relevo da própria superfície refratora, a qual, agora modificada, gera cáusticas inéditas, que também poderão alterar a superfície que as criou, num processo contínuo, feito utilizando o programa de computação gráfica *Blender*¹⁶.

De forma mais específica, no arranjo do experimento, uma lâmpada virtual emite raios de luz paralelos, os quais incidem numa superfície refrativa levemente distorcida de forma procedural. Esta refrata esses raios de luz, distribuindo-os de forma a gerar cáusticas num anteparo difuso posicionado acima da superfície refrativa. Essas cáusticas são renderizadas por uma ‘câmera’ virtual ortográfica posicionada paralelamente ao anteparo, como ilustra a fig. 11. A referida localização da ‘câmera’ virtual é vantajosa, pois permite uma ‘captura’ das cáusticas sem distorções perspectivas ou de ponto de vista. Contudo, esse posicionamento só é possível pois a ‘câmera’ virtual não ocupa espaço nem interage com os raios luminosos, o que criaria sombras no anteparo.

¹⁶ *Blender* é um programa gratuito e *open-source* de modelagem e animação 3D.

Fig. 11 – Arranjo do experimento composto por, de baixo para cima, fonte luminosa, superfície refrativa distorcida, ‘câmera’ virtual e anteparo difuso onde as cáusticas são projetadas¹⁷

A imagem renderizada dessas cáusticas iniciais (fig. 12) retorna ao arranjo do experimento, tornando-se *input* do modificador de deslocamento (*displacement modifier*) que governa o relevo da superfície refrativa que as gerou. Esse modificador, incidentemente, é o mesmo que anteriormente criou, na superfície refrativa, a distorção procedural que resultou nas cáusticas iniciais. Ele faz com que a luminância de sua imagem de *input* – que agora é a imagem renderizada das cáusticas iniciais – seja transformada em profundidade da superfície refrativa, distorcendo-a.

¹⁷ Fonte: o autor.

Fig. 12 – Primeira cáustica renderizada, fruto da superfície distorcida proceduralmente¹⁸

Com essa superfície distorcida a partir das cáusticas iniciais, é possível gerar outras cáusticas – aqui chamadas de meta-cáusticas por serem fruto, de certa forma, de outras cáusticas. As meta-cáusticas podem ser projetadas no anteparo difuso; transformadas em imagem através da renderização; e reinseridas no sistema, como *inputs* do modificador de deslocamento que governa o relevo da superfície refrativa, conferindo-lhe novas tridimensionalidades que, por sua vez, resultam em novas meta-cáusticas. E esse processo pode ser repetido indefinidamente.

Entendendo luz como informação; cáusticas como formas de distribuir essa informação; e as superfícies que as geram como manipuladoras de informação, a proposta deste experimento era explorar como as cáusticas, seus padrões e a superfície que as geram vão se modificando com o tempo num diálogo contínuo. Entretanto, logo na execução da segunda etapa do

¹⁸ Fonte: o autor.

processo – a de renderização das meta-cústicas geradas pela superfície modificada pelas cústicas iniciais – percebeu-se uma quantidade e complexidade inesperada de cústicas (fig. 13).

Fig. 13 – Renderização das meta-cústicas geradas a partir da alteração no relevo do refrator pelas cústicas iniciais¹⁹

A causa foi a superfície refrativa que as gerou, a qual apresentava minúsculas ondulações montanhosas em partes que deveriam ser perfeitamente lisas (fig. 14). A razão disso está na renderização das cústicas iniciais, que, como boa parte das imagens renderizadas em 3D, apresenta algum grau de ruído, como pode ser visto na fig. 15.

¹⁹ Fonte: o autor.

Fig. 14 – Superfície refrativa que gerou as meta-cústicas inesperadas²⁰

Fig. 15 – Versão aumentada da fig. 13 para que seja possível ver seu ruído²¹

Esse ruído é consequência do processo matemático por trás da renderização 3D e diminui com o tempo de renderização até um momento em que deixa de ser estatisticamente significativo – estágio chamado de convergência. A simulação de cústicas é um processo

²⁰ Fonte: o autor.

²¹ Fonte: o autor.

difícil e demorado justamente pois elas, mesmo com os algoritmos mais avançados, têm baixa taxa de convergência, sendo necessário muito tempo de processamento para alcançar resultados com baixo ruído. No caso da imagem das cáusticas iniciais, a renderização foi parada antes da convergência plena, quando o ruído era visualmente imperceptível – a não ser que a imagem renderizada fosse apresentada numa escala imensa, como é o caso da fig. 15 –, mas significativo para o processo realizado pelo modificador de deslocamento. Caso a superfície alterada pelo modificador tivesse outro fim que não o de gerar cáusticas, o impacto do ruído no relevo talvez não fosse tão relevante. Contudo, mesmo pequenas imperfeições em uma superfície são capazes de gerar novas cáusticas.

Via de regra, o ruído é indesejável na computação gráfica, porém, optou-se por empregá-lo como parte central do experimento, devido às possibilidades visuais e conceituais que seu emprego oferece. No novo experimento, nomeado *4'33" de renderização*, a proposta e o processo são basicamente os mesmos de antes, mas a superfície refrativa original não possui de antemão um relevo proceduralmente gerado. Em vez disso, é perfeitamente plana, sem distorção alguma. O resultado da simulação da passagem de raios paralelos de luz por esse 'vidro' plano não é uma cáustica, com suas grandes concentrações de luz, e sim um único brilho homogêneo (fig. 16). O intuito é, com isso, tornar mais claro o ruído da simulação, evidenciando a maneira como os algoritmos de renderização distorcem a informação luminosa, num efeito colateral de seu funcionamento. O nome do experimento remete à peça *4'33"* de John Cage, que, pedindo para quem a performa não tocar nenhuma nota, dá destaque aos ruídos ambientes, transformando-os em música.

Fig. 16 – Brilho homogêneo gerado pela passagem de luz pelo ‘vidro’ plano simulado²²

A imagem inicial, bem como todas as posteriores, foi renderizada por 4 minutos e 33 segundos²³, menos tempo do que o necessário para a convergência plena, acarretando em ruído de alta frequência nas imagens simuladas. O ruído da imagem inicial torna-se o relevo complexo da superfície refrativa (fig. 17), que, por sua vez, gera cáusticas que são transformadas em novos relevos, os quais criam meta-cáusticas, que podem resultar em ainda outros relevos e meta-cáusticas, num processo contínuo e incessante de tradução de tridimensionalidade em distribuição luminosa num anteparo e vice e versa. Trata-se de um

²² Fonte: o autor.

²³ Os números reais variam um pouco. 4 minutos e 33 segundos foi o limite de tempo estabelecido para que o renderizador iniciasse o processo de término da simulação das cáusticas, demorando ainda alguns instantes para, de fato, finalizar.

diálogo entre superfície refrativa e anteparo, feito através das *caustic networks* e do alfabeto de cáusticas elementares – regidas pela teoria da catástrofe – que as compõem.

Fig. 17 – Relevos da superfície feito a partir do brilho homogêneo e do ruído da figura anterior²⁴

A fig. 18 mostra os diferentes estágios desse diálogo. Nela, as linhas ímpares (contando de cima para baixo) são *caustic networks* renderizadas, enquanto as linhas pares são os respectivos relevos que traduzem sua luminância. Cada linha é lida da esquerda para direita e os relevos correspondem às *caustic networks* dispostas imediatamente acima deles. Observando as cáusticas e os relevos criados a partir delas, fica evidente como, após o ruído ter iniciado o processo, a complexidade das meta-cáusticas permanece mais ou menos constante, não retornando para o estágio inicial. Há muitas forças em jogo no sistema do experimento, muitas das quais inclusive se comportam de forma em nada semelhante a um sistema termodinâmico – ao qual o conceito de entropia está associado. Contudo, é possível traçar uma relação metafórica do experimento com a entropia, na medida que a desordem do sistema do primeiro dificilmente diminui e volta ao estágio inicial – aquele da superfície

²⁴ Fonte: o autor.

refrativa plana e de sua refração homogênea de luz. E mesmo na improvável chance de voltar a esse estado²⁵, o ruído adicionado pela renderização – ruído na comunicação entre superfície refrativa e anteparo – gerará alterações sutis de relevo, novos microestados que criarão cáusticas, reiniciando o ciclo de transformações de *caustic networks* em relevo e continuando o processo comunicativo.

²⁵ O que só aconteceria caso a quantidade de cáusticas fosse tão grande que a integridade da superfície em que essas são projetadas fosse preenchida com uma luz homogênea.

Fig. 18 – *Caustic networks* renderizadas (linhas ímpares) e os respectivos relevos que traduzem sua luminância (linha pares)²⁶

O resultado visual e conceitual desse experimento é fruto de um estudo aprofundado da cáustica enquanto fenômeno físico e da matemática por trás dele. Esse mergulho interdisciplinar traz também uma possibilidade poética: a relação artística criada entre

²⁶ Fonte: o autor.

fenômeno físico e visualidade. “Trata-se de encontrar, nos conceitos físicos e matemáticos, relações estéticas [e conceituais] e poéticas, as quais proponham uma forma nova, subjetiva, de enxergar o fenômeno e o mundo no geral, através de uma visão artística” (RIBEIRO, 2022, p. 74).

Referências

- Berry, M. V. (1981). Singularities in waves and rays. *Physics of Defects*, 35, 453-543.
- Berry, M. V. (1987). Disruption of images: the caustic-touching theorem. *JOSA A*, 4(3), 561-569. <https://doi.org/10.1364/JOSAA.4.000561>
- Binkley, T. (1989). The wizard of ethereal pictures and virtual places. *Leonardo*, 22(5), 13-20.
- Lambert, N. (2011). From imaginal to digital: mental imagery and the computer image space. *Leonardo*, 44(5), 439-443. https://doi.org/10.1162/LEON_a_00245
- Lynch, D. K., Livingston, W. C., & Livingston, W. (2001). *Color and light in nature*. Cambridge University Press.
- McRobie, A. (2017). *The seduction of curves: the lines of beauty that connect mathematics, art, and the nude*. Princeton University Press.
- Ribeiro, L. A. (2022). *REALIDADES, da realidade tangível à realidade ontológica - Simulação digital de iluminação em superfícies*. http://www2.eca.usp.br/realidades/wp-content/uploads/2022/09/Simulacao_digital_de_iluminacao_em_superficies.pdf
- Zeeman, E. C. (1976). Catastrophe theory. *Scientific American*, 234(4), 65-83.